

ROMPER AS CERCAS DA EDUCAÇÃO [MATEMÁTICA]: DIÁLOGOS POSSÍVEIS COM O PROCESSO FORMATIVO DE PROFESSORES-MILITANTES DO MST

Lucas Rodrigues da Silva
Faculdade de Educação.
Universidade Federal de Minas Gerais
[*lucasrodriguessilva221@gmail.com*](mailto:lucasrodriguessilva221@gmail.com)

Carolina Tamayo
Faculdade de Educação.
Universidade Federal de Minas Gerais
[*carolina.tamayo36@gmail.com*](mailto:carolina.tamayo36@gmail.com)

Resumo: Esta comunicação apresenta de forma geral uma pesquisa no seu estado inicial de desenvolvimento, ainda sem inserção no campo, que tem como intuito cartografar processos formativos de professores-militantes do/no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), a partir de uma perspectiva de Educação Menor. Inspirados pela cartografia como método e pela educação menor, a pesquisa se desenvolve em dois momentos: o primeiro momento se refere a uma análise dos quatorze Cadernos de Educação do MST, e o segundo momento tem como objetivo traçar uma cartografia das formas em que são subjetivados professores da Escola Estadual Elizabeth Teixeira, no acampamento Pátria Livre, em São Joaquim de Bicas em Minas Gerais. Espera-se que estes dois movimentos permitam afirmar a potência de uma formação docente em Educação Matemática vinculada à luta social e à produção de saberes outros.

Palavras-chave: Formação docente; Filosofia da diferença; Educação Matemática; Decolonialidade.

1 Início de um Movimento - Introdução

Partimos do diálogo com o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) compreendido como um movimento social, educador e formado por trabalhadores e trabalhadoras do campo que lutam pela reforma agrária no Brasil desde 1984. Para este movimento a educação sempre foi uma ferramenta ideológica alinhada às suas lutas para favorecer o acesso à terra, à escola, ao conhecimento, além de organizar a classe trabalhadora (Caldart, 1997).

O Setor de Educação do MST foi criado em 1987, três anos após a criação do Movimento, com o objetivo de escolarizar os sem-terra¹. Com isto, o MST ocupou-se da

¹ Nomenclatura usada pelo movimento para se referir às crianças integrantes do Movimento Sem-Terra.

elaboração de documentos específicos na/para a Educação, apontada como um dos setores base do movimento (Pereira, 2019). Estes cadernos, em sua totalidade, serão analisados nesta pesquisa de mestrado como um primeiro movimento com a finalidade de compreender a educação que o MST sonha e tem construído. Para efeitos desta escrita, iremos retomar alguns trechos do Cadernos de Educação nº1 - *Como fazer a escola que queremos*- e do Caderno de Educação nº5 -*Educação de Jovens e Adultos: Educação Matemática*- para nos alinharmos com a proposta educativa do MST.

Este primeiro movimento tem como objetivo desaprender para aprender (Mignolo 2005) com as práticas educacionais do MST. Uma pesquisa desenvolvida no campo da Educação Matemática que reclama por justiça sociais, por uma educação anticapitalista, decolonial e intercultural crítica², de forma que o “lado de dentro (epistemologia ocidental) teme perder sua condição de autoridade racional ao promover a importância das emoções sobre a razão” (Mignolo, 2019, p. 8).

Nesse sentido, nos colocamos na condição de aprendizes de uma escola sonhada por um movimento social. Como segundo movimento, pretendemos nos aproximar das práticas pedagógicas desenvolvidas na escola da ocupação do MST que se localiza em São Joaquim de Bicas- MG, região metropolitana de Belo Horizonte, um antigo latifúndio improdutivo do empresário Eike Batista, preso por corrupção. Esta terra, agora com nome de Pátria Livre, foi contra-colonizada para germinar junto às aproximadamente 650 famílias que ali ocupam. A Escola Estadual, localizada no acampamento, integra a luta do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra pela reforma agrária e, atualmente, possui ensinos fundamental 1 e 2, além do Ensino Médio e EJA e possui em média 153 estudantes (MST, 2019).

Ambos os movimentos entendemos que contribuirão para cartografar os modos em que *professores(as)-militantes* do Acampamento Pátria Livre são subjetivados, para pensar o que a formação docente em Matemática pode desaprender para aprender e se aproximar e se alinhar à prática de *professores-militantes*. (Re)pensar a formação de professores que

² A compreensão do intercultural ainda está centrada no indígena, embora haja o reconhecimento de que a educação intercultural é para todos assim como o assumimos nesta escrita. A educação intercultural como um processo de estudo e aprendizagem intepistêmica ainda parece distante, na maioria dos países, pois requer de uma nova prática e política educacional.

ensinam Matemática junto ao Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra, pode abrir margens para que a Educação Matemática desaprenda velhos hábitos para aprender a partir das perspectivas do campo que possui ideários e discursos próprios, que podem ampliar os horizontes para uma Educação (Matemática) militante, libertadora, decolonial e anticapitalista. Entendemos que o professorar e a militância podem coexistir dentro da academia, ao reafirmar a importância do saber constituído em espaços não escolares/acadêmicos, e dos movimentos sociais, bem como ao reinventar as produções acadêmicas.

Com este caminho pretende-se responder a seguinte pergunta de investigação: *O que a Educação Matemática pode desaprender para aprender, a partir das experiências de professores-militantes do MST, para construir uma formação outra de professores que problematizem matemáticaS, em diálogo com a Etnomatemática, a interculturalidade e a decolonialidade, alinhada à luta anticapitalista?*

2 A teoria como bandeira fincada no chão- Referencial Teórico.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 sugere que toda pessoa tem direito à educação, porém a superficialidade de tal fragmento escancara fissuras de um sistema desigual e frágil. Nesse sentido, Walter Mignolo elucida muito bem em entrevista à “Revista do Instituto Humanistas Unisinos” quando diz que “‘Humanidade’ é ‘Homem’ e os direitos são seletivos. Estes direitos não são nem para as mulheres europeias, muito menos para mulheres e homens não europeus (Mignolo, 2013).

Nesse contexto, em convergência a Mignolo, historicamente os países ao sul do global são subalternizados politicamente por meio do colonialismo, que se mantém, camuflado pela modernidade, como colonialidade. Para Maldonado-Torres (2007), a colonialidade não se limita a relações formais de dominação política, mas também nas formas de trabalho, de conhecimento e nas relações intersubjetivas.

Por isso, a opção deste projeto pela perspectiva decolonial se torna urgente ao pretender-se aprender de um modelo educacional que, organizado contracolonialmente, pode construir políticas curriculares com posturas próprias em contramão das propostas nacionais que encontram seus fundamentos nos princípios neoliberais. Nesse sentido, em diálogo com Catherine Walsh que afirma,

tomando como referência os movimentos sociais indígenas equatorianos e afro-equatorianos, que a decolonialidade implica partir da desumanização e considerar as lutas dos povos historicamente subalternizados pela existência, para construir outras formas de viver, de poder e de conhecimento. Portanto, a decolonialidade é tornar visíveis as lutas contra a colonialidade baseada nas pessoas, suas práticas sociais, epistêmicas e políticas. (Walsh, 2017, p. 286).

Logo, considerar a luta do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra como possibilidade para uma Educação [Matemática] outra, uma outra escola proporciona um diálogo com uma pedagogia decolonial, portanto intercultural crítica (Walsh, 2017). As pedagogias do MST, além do seu currículo alinhado a seus discursos e ideários, quando estudadas - a partir das práticas dos profissionais que nelas atuam-, podem nos ensinar e nos subsidiar -especialmente as escolas da cidade que estão desconectadas da terra e as lutas por ela - a importância de questionar o caráter monocultural e etnocentrista presente nos currículos de formação de professores de Matemática, assim como as atuais reformas desta formação que se mostra alinhada com políticas neoliberais.

Neste sentido, o caráter eurocentrista, neoliberal presente nas políticas públicas que sustentam e mantêm a escola a serviço de uma burguesia, a Educação Maior (Gallo, 2002), nos desafiam a pensar estratégias para transgredir e construir um currículo outro cotidianamente, na prática, nos provocam para desobedecer a ordem posta. Dessa forma, entre tantos conceitos possíveis para pensar desdobramentos de uma prática formativa que englobe as teorias e alternativas que emergem na América Latina a partir dos anos 2000, me sustento na ideia da proposição de uma Educação Menor do Filósofo da Educação Silvio Gallo:

Uma educação menor é um ato de revolta e de resistência. Revolta contra os fluxos instituídos, resistência às políticas impostas; sala de aula como trincheira, como a toca do rato, o buraco do cão. Sala de aula como espaço a partir do qual traçamos nossas estratégias, estabelecemos nossa militância, produzindo um presente e um futuro aquém ou para além de qualquer política educacional. Uma educação menor é um ato de singularização e de militância. Se a educação maior é produzida na macropolítica, nos gabinetes, expressa nos documentos, a educação menor está no âmbito da micropolítica, na sala de aula, expressa nas ações cotidianas de cada um. (Gallo, 2002, p.173).

Esta questão é fundamental para pensar na formação de *professores-militantes*, produto dessa educação menor, para além da formação do professor-profeta que faz a “crítica do presente e procurava apresentar, então, a partir da crítica do presente, a possibilidade de

um mundo novo. O professor profeta é alguém que anuncia as possibilidades, alguém que mostra um mundo novo” (Gallo, 2014, p. 170), o professor idealizado nas políticas educacionais. No entanto, nos ocupa pensar como formar *professores-militantes*, professores praticantes de uma educação menor, revisitando narrativas e processos de subjetivação de *professores-militantes* do MST.

Qual o sentido hoje desse professor militante, o que seria ele? Penso que seria não necessariamente aquele que anuncia a possibilidade do novo, mas sim aquele que procura viver as situações e dentro dessas situações vividas *produzir a possibilidade do novo*. Nesse sentido, o professor seria aquele que procura viver a miséria do mundo, e procura viver a miséria de seus alunos, seja ela qual miséria for, porque necessariamente miséria não é apenas uma miséria econômica; temos miséria social, temos miséria cultural, temos miséria ética, miséria de valores. Mesmo em situações em que os alunos não são nem um pouco miseráveis do ponto de vista econômico, certamente eles experimentam uma série de misérias outras. O professor militante seria aquele que, vivendo com os alunos o nível de miséria que esses alunos vivem, poderia, de dentro desse nível de miséria, de dentro dessas possibilidades, buscar construir coletivamente. Essa é a chave da ação do militante. Sempre uma construção coletiva. Talvez o profeta seja mais aquele que anuncia do ponto de vista individual. (Gallo, 2014, p. 170).

Então, entendemos que a educação que o MST propõe, e as práticas pedagógicas dos seus *professores-militantes* podem perturbar a universalidade e a neutralidade das práticas educativas promovidas por políticas públicas antidemocráticas. Em diálogo com Tamayo e Mendes (2021), que defendem que assumir uma opção decolonial em Educação Matemática é assumir a Etnomatemática como movimento de contra-conduta, por envolver o tensionamento às narrativas de universalização do conhecimento matemático, entendemos que ela pode nos permitir refletir sobre os perigos de uma formação do professor de Matemática que se apresenta funcional ao sistema capitalista -formação do *professor-profeta*- e suas políticas curriculares hegemônicas e homogeneizantes.

Uma pedagogia outra pretendida e afirmada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, nos propõe modificar o olhar e respeitar várias proposições, sem hierarquizar professores e alunos, onde os professores produzem “essa militância, que é ao mesmo tempo uma militância que se dá em sala de aula, que se dá no local de trabalho, que se dá na relação com o sindicato, ou seja, na relação da sua classe produzindo cultura, produzindo política, produzindo educação fundamental” (Gallo, 2014, p. 171).

Dessa forma, trabalhar com o MST, pode nos permitir abrir reflexões sobre a formação de *professores-militantes* que problematizam matemáticas - no plural- como movimentos de contra-conduta e micropolíticas contracoloniais, onde a etnomatemática, a decolonialidade e a interculturalidade como perspectivas que nascem das vozes dissidentes nos inspiram para a configuração de educações outras.

Falamos aqui de um processo e projeto voltado para a construção de “outros” modos de querer, de conhecimento, de ser e de viver que permitem-nos ir muito além dos pressupostos de políticas de formação docente, ir além por exemplo da Resolução CNE/CP nº 4/2024, que determina novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial em Nível Superior de Profissionais do Magistério da Educação Escolar Básica que revela uma linha histórica marcada pela crescente influência do neoliberalismo na educação, pela privatização disfarçada do sistema público e pelo enfraquecimento da autonomia pedagógica nas universidades e escolas.

Assim, pensamos o que pode uma formação de professor de Matemática, solo concretado por essas políticas públicas, desaprender para aprender com outros processos de subjetivação, com o deslocamento que a luta pela reforma agrária do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra possibilitam aos seus docentes, à sua prática?

3. Mapear territórios de afeto, luta e saber: Cartografia como orientação do pesquisador.

Fundamentada em Deleuze e Guattari, ao publicarem o texto ‘Rizoma’, que introduz o livro ‘Mil Platôs’, 2011, a cartografia é “como um desenho que acompanha e se faz ao mesmo tempo que as transformações da paisagem” (Rolnik, 2006, p. 23). Dessa forma, esta pesquisa será mobilizada ao modo cartográfico, e que possibilita

a horizontalidade entre pesquisador e objeto, já que ambos são participantes da pesquisa, o compromisso ético-político em defesa da vida, a afetação pela diferença e o questionamento dos modos de vivenciar os espaços pesquisados são características comuns a estes estudos possibilitados pelo uso da cartografia’. (Scherer; Grisci, 2022, p. 2).

Com esta atitude será possível trabalhar com a espessura processual do território (Barros, Kastrup, 2009, p.58), no sentido em que se é possível perceber o campo como espesso, em movimento, em construção, não com dados prontos a serem coletados na

superfície, mas produzidos em profunda interação (Barros, Kastrup, 2009). “[...] desenhar a rede de forças à qual o objeto ou fenômeno em questão se encontra conectado, dando conta de suas modulações e de seu movimento permanente. Para isso é preciso, num certo nível, se deixar levar por esse campo coletivo de forças. (Barros; Kastrup, 2009, p. 57).

O traçado cartográfico começa pela análise documental dos Quatorze Cadernos de Educação do MST e dos desvios que eles nos permitem para que num segundo momento possamos mapear as modos de subjetivação que são produzidos por professores do Acampamento Pátria livre, localizado em São Joaquim de Bicas.

Como pesquisador-cartógrafo espero que estes dois movimentos me permitam desenhar diversas redes de forças às quais o fenômeno em questão se encontra conectado, para desaprender e aprender. Vale a pena notar que, no caso das análises referidas aos cadernos, não se pretende identificar repetições do que está escrito nos cadernos, nem das narrativas dos educadores, mas mapear as relações de saber e poder que podem atravessar e constituir subjetividades dos(as) *professores(as)-militantes* do MST. As paisagens e mapas são a descrição das afetações durante os estudos, e encontros com os *professores(as)-militantes* do MST. Propor reflexões sobre como a formação inicial e continuada de professores de Matemática pode se inspirar nas práticas pedagógicas do MST para construir uma educação mais crítica e libertadora.

4. Ocupar a formação docente: primeiros desvios a partir dos Cadernos do MST.

Como esta é uma pesquisa no seu estado inicial, por enquanto sem introdução a campo, estamos nos debruçando na leitura dos Cadernos de Educação do MST, buscando desvios no processo formativo da prática de professores da Escola de um Assentamento. No Caderno nº1: *Como fazer a escola que queremos*, 1992, o Movimento propõe um currículo próprio para as escolas dos Assentamentos que rompa com o currículo tradicional e articule uma relação outra entre professor e aluno de maneira que os educandos

Tenham a oportunidade de aprender a se organizar, a trabalhar em grupo, dividindo tarefas, tomando decisões, resolvendo os problemas que a prática vai apresentando. Pais e professores devem orientar o trabalho, os jogos, as brincadeiras, o estudo, mas quem deve planejar, executar e avaliar é o coletivo de alunos. (MST, 1992, p.3).

Aqui fica explícito o cuidado do Movimento em pretender uma escola que seja de fato feita para os alunos, que acolha a pluralidade e constitua o novo através de demandas

coletivas, não individuais. Completando sobre a construção da escola,

Que estudem na sala de aula assuntos e conteúdos que ajudem a compreender essas atividades que fazem fora da sala de aula, seja na escola, seja no dia a dia do Assentamento. E que consigam entender também a realidade distante, da cidade, do país, do mundo. Quando as crianças estão estudando os alimentos que sua horta produz, podem estudar todo o problema da produção no Assentamento; podem estudar como se alimentam as pessoas de uma outra região; podem estudar o problema da fome no Brasil e no mundo. (MST, 1992, p.3).

Percebemos aqui a inversão de uma lógica conteudista e universal presente nos currículos tradicionais, na medida em que os conteúdos auxiliem o entendimento do que foi aprendido e produzido fora da sala de aula, pelas culturas próprias dos alunos, não o contrário. Nesse sentido, produzir uma sala de aula coletiva é também se desprender de aspirações individuais. Dessa forma, a “educação menor” nos possibilita discutir e problematizar matemáticaS junto aos alunos (Gallo, 2021). Dessa forma, o Caderno de Educação nº5: *Alfabetização de Jovens e Adultos: Educação Matemática*, 1995, inicia com uma crítica pertinente à Matemática escolar e seu ensino de forma que

Acontece que a matemática ensinada na escola tem sido utilizada como um "filtro" para que poucos possam ter acesso ao saber e a maioria fique fora do sistema escolar. Ela tem se prestado para por "rótulos", "carimbos" nas pessoas: somente as que são "boas de contas, são as inteligentes, as sabidas. Todo este mundo de emoções está presente quando se busca ensinar e aprender matemática. (MST, 1995, p. 3).

Tendo em vista este trecho, de qual mundo de emoções se constitui um a subjetividade de um professor durante sua formação? A hierarquização e a importância dada à Matemática ocidental pela modernidade capitalista implicam em formar professores com sentimento de superioridade e como detentor ferrenho de um conhecimento construído como superior, para poucos, exclusivista. Alternativamente a esse formato, o Movimento expressa que

Na escola, usualmente, se faz de conta que esses jeitos práticos de fazer as contas não existem. Os professores logo querem que os alunos saibam que para calcular a diferença entre as idades ou saber o troco, é preciso fazer uma conta de menos, que seria um modo "mais rápido" para resolver o problema. Mas não é só a rapidez que conta nestas horas... É preciso que se parta destas experiências dos alunos para que eles próprios, junto com seus colegas e o professor, cheguem a outras formas de encontrar as soluções para o que estão buscando. (MST, 1995, p. 8).

Nesse sentido, ao analisar parcialmente os Cadernos de Educação do MST, temos

percebido como o Movimento propõe uma Escola outra, alinhada ao seu contexto e reduz a centralidade do professor-profeta em sala de aula. A participação efetiva dos estudantes confere uma escola coerente ao que propõe o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra em sua luta: Coletividade e transgressão. Em primeiro momento, aprendemos com o Movimento que “romper a cerca da terra passa também pela luta contra outras cercas, entre elas a cerca da educação” (MST, 2024³).

6 Referências.

CALDART, Roseli Salete. *Educação em movimento: formação de educadoras e educadores no MST*. Petrópolis: Vozes, 1997.

BERNADINO, Joaze Costa; TORRES-NELSON, Maldonado; GROSGOUEL, Ramón. *Decolonialidade e pensamento afrodiaspórico*. Belo Horizonte: Autêntica, 2018.

GALLO, Sílvio. Em torno de uma educação menor. *Educação & Realidade*, Porto Alegre, v. 27, n. 2, p. 25-38, 2002.

GALLO, Sílvio; MONTEIRO, Alexandrina. O que se pode aprender numa aula de matemática? *Aprender: Caderno de Filosofia e Psicologia da Educação*, Campinas, n. 25, p. 94-108, 2021.

MIGNOLO, Walter. *A colonialidade está longe de ter sido superada, logo, a decolonialidade deve prosseguir*. São Paulo: Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, 2019.

MOVIMENTO SEM TERRA. *Como fazer a escola que queremos*. São Paulo: MST, 1992. (Caderno da Educação, n. 1).

MOVIMENTO SEM TERRA. *Alfabetização de jovens e adultos: educação matemática*. São Paulo: MST, 1995. (Caderno da Educação, n. 5).

PASSOS, Eduardo; BARROS, Regina Benevides de. A cartografia como método de pesquisa-intervenção. In: PASSOS, Eduardo; KASTRUP, Virgínia; ESCÓSSIA, Leni (org.). *Pistas do método da cartografia: pesquisa-intervenção e produção de subjetividade*. 1. ed. Porto Alegre: Sulina, 2009.

ROLNIK, Suely. *Cartografia sentimental*. Porto Alegre: UFRGS, 2006.

SCHERER, Laura Alves; GRISCI, Carmem Ligia Iochins. Cartografia como método de pesquisa para estudos de trabalho e subjetividade. *Revista de Administração Contemporânea*, Curitiba, v. 26, e220045, 2022. <https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2022220045>.en

³ Acesso em <https://mst.org.br/2024/06/04/educacao-do-campo-popular-libertadora-e-emancipadora/> 07/07/2025.